

Ponencia

El impacto de la pandemia covid-19 en la biodiversidad del plantel

The impact of the covid-19 pandemic on campus biodiversity

Eje Temático: Biología

Campo Disciplinar: Ciencias experimentales

MVZ. Anastacio Alegría Laguna

ID. 0000-0002-9842-4607

tacho.63@hotmail.com

Fecha: 09 de abril de 2022

Resumen

La Biodiversidad biológica implica una gran responsabilidad para el ser humano, y somos quienes debemos cuidar para que no se pierda, pero a veces no está en nuestras manos protegerla, esto debido a que se presenta la pandemia del Covid-19 y el plantel tuvo que ser abandonado. Las plantas existentes en dicho plantel se secaron o están por perderse, así mismo como los animales silvestres de la región; actualmente estamos en semáforo verde y ya se pueden cuidar las plantas regándolas constantemente. Para el cuidado de la biodiversidad es necesario que toda la comunidad tanto del Municipio como los que estamos involucrados en el plantel CECYTEM Valle de Chalco Solidaridad unamos esfuerzos para preservar tanto a plantas como a animales, y que si se llegará a presentar un rebrote de la pandemia formar comisiones para el cuidado de dicha biodiversidad.

Palabras clave: biodiversidad, medio ambiente, COVID-19

ACADEMIAS
NACIONALES
DURANGO 2022

Summary

Biological biodiversity implies a great responsibility for the human being, and we are the ones who must take care so that it is not lost, but sometimes it is not in our hands to protect it, this is due to the Covid-19 pandemic and the campus had to be abandoned. The existing plants in said campus have dried up or are about to be lost, as well as the wild animals of the region; We are currently at a green traffic light and we can now take care of the plants by constantly watering them. For the care of biodiversity, it is necessary for the entire community, both from the Municipality and those of us involved in the CECYTEM Valle de Chalco Solidaridad campus, to join efforts to preserve both plants and animals, and that if there is a regrowth of the pandemic form commissions for the care of said biodiversity.

Keywords: biodiversity, environment, COVID-19

Enviado: agosto 8, 2022

Aprobado: noviembre 18, 2022

ACADEMIAS NACIONALES DURANGO 2022

Introducción.

Si has visitado un herbario, un zoológico o simplemente un museo de historia natural, seguramente observaste una gran cantidad de plantas y animales; si además has tenido la oportunidad de caminar en algún bosque, selva o una zona árida, posiblemente notaste que la diversidad de organismos es todavía mayor. Los seres vivos han conquistado prácticamente cada espacio del planeta; están presentes desde la profundidad de los océanos y las altas y frías montañas, hasta los cálidos trópicos y las inhóspitas regiones polares y desérticas. Todo ello ha sido el resultado de una extraordinaria diversificación de sus formas, es decir, de su evolución en muchas y distintas especies. La biodiversidad es el resultado de miles de millones de años de evolución; se cree que los primeros organismos unicelulares aparecieron hace 3 mil 500 millones de años. Actualmente, en las tierras y aguas del planeta sobreviven millones de especies distintas, muchas de ellas aún no descubiertas, y menos aún, clasificadas por la ciencia.

A la fecha, los científicos han descrito aproximadamente entre 1.7 y 2 millones de especies y cada año descubren entre 16 mil y 17 mil más. Aproximadamente tres cuartas partes de estos descubrimientos son insectos –ese grupo al que pertenecen hormigas, abejas, libélulas y escarabajos-, los cuales representan la mayoría de la diversidad de animales del planeta.

Con todo lo antes mencionado podemos ver que la biodiversidad es amplia en cada rincón del planeta, pero por ahora nos centraremos en México, en el Estado de México y en uno de los municipios conocido como Valle de Chalco Solidaridad en el que se presenta una gran biodiversidad e incluso se tiene la fortuna de recibir en alguna de sus lagunas a los patos migratorios que incluso están en el escudo de la Universidad Autónoma del Estado de México Campus Valle de Chalco.

Desarrollo

La biodiversidad o diversidad biológica (Jost, L., & González-Oreja, 2012), es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que guardan con otras especies. Por ello, la biodiversidad está compuesta por todos los animales, todas las plantas y todos los organismos, así como todos los ecosistemas, tanto terrestres como marinos y todas las relaciones que establecen entre sí.

A lo largo del territorio mexicano pueden encontrarse casi todos los tipos de vegetación que existen en el mundo (Conabio 2006); en ellos habitan miles de especies de diversos grupos taxonómicos, muchos de los cuales muestran una alta variabilidad genética. Todo esto convierte a México en uno de los llamados países "megadiversos" (Ramírez et al 2012), honor que comparte con Brasil, Perú, Indonesia, China y Colombia, entre otros. No obstante, al igual que en muchas regiones del mundo, la biodiversidad de nuestro país encara numerosas e importantes amenazas que afectan a este importante capital natural y que ponen en riesgo su futuro, junto con los servicios ambientales que son indispensables para la vida y el desarrollo de la sociedad.

Por lo que pasando al Estado de México específicamente en el Municipio de Valle de Chalco podemos encontrar algunas especies de plantas y animales como se explica a continuación

Flora

Como resultado de la creciente desertificación del espacio del antiguo lago, la vegetación halófila actual está formada por romerillo y zacate salado, especies arbustivas como pegarropa (Garduño, 2020), hierba del carbonero, escobilla y maravilla; las especies arbóreas son básicamente introducidas: eucalipto, casuarina, Fresno y pirul. De las especies riparias (Villareal 2006) destacan el sauce, álamo y ahuehuete.

Fauna

La fauna del valle es básicamente inducida y está compuesta por animales domésticos, en la pequeña laguna de Xico aún subsisten algunas aves migratorias como patos y garcetas. La vegetación incluye tulares y juncos.

Teniendo en consideración lo anterior se tomarán en cuenta el plantel que se encuentra en el municipio y es CECYTEM Valle de Chalco Solidaridad, en el cual podemos encontrar una diversidad de plantas de las cuales se muestran algunas a continuación en la tabla 1.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
TRUENO	<i>Ligustrum lucidum</i>
CIRUELO	<i>Prunus cerasifera</i>
CACTUS	<i>Pachycereus marginatus</i>
DURAZNO	<i>Prunus persica</i>
PASTO (PATA DE GALLO)	<i>Cynodon dactylon</i>
PIRUL	<i>Schinus molle</i>

Tabla 1. Biodiversidad de plantas dentro del plantel

Como podemos notar en la tabla anterior se cuenta con una biodiversidad de plantas diferentes e incluso también se cuenta con algunos animales, pero por ahora notaremos la biodiversidad de las plantas, ya que en el municipio en su creación se llegó a tener personas de diferentes zonas geográficas del país, como lo son Puebla ; Veracruz , Oaxaca, Toluca, Michoacán e incluso se menciona que son de más de 20 estados del País e incluso se tienen hasta el día de hoy entre 6 y 8 dialectos en la zona por lo que las plantas que están dentro y fueran del plantel son diversas. Se puede notar en las imágenes 1, 2, 3, 4 y 5 que se muestran a continuación:

Biodiversidad del platel

Imagen 1-5. Muestra de la Biodiversidad dentro del Plantel CECYTEM Valle de Chalco Solidaridad

Conclusiones

Podemos concluir que la Biodiversidad hoy en día es amplia, en cualquier zona la tenemos, cada parte de nuestro planeta es diferente, y nuestro país (México) tiene una gran variedad de biodiversidad, en incluso en algunas partes se tiene más de una por lo que eso hace rico a nuestro país y es icono en la sociedad en este tema, tomando en consideración esto el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad tuvo un fuerte impacto la pandemia del Covid-19 en la biodiversidad, ya que, debido al abandono de las aulas se tuvo que descuidar el cuidado de plantas y animales que habitan en el plantel CECYTEM, además de la contaminación que se generó con los desechos quirúrgicos y de cuidado personal, tomando en consideración esto se puede sumar el no asistir a los planteles en los cuales los estudiantes no adquieren otro tipo de valores de los compañeros, ya sea para bien o mal o tener la costumbre de tirar la basura en su lugar, llevo a generar un impacto, ya que se perdió la costumbre del cuidado. Los planteles fueron abandonados y solo pudo sobrevivir un mínimo de plantas de esta gran biodiversidad, talvez no amplia, pero que pudo subsistir sin el cuidado del humano reclamando su lugar.

ACADEMIAS
NACIONALES
DURANGO 2022

Referencias

Conabio. (2006). Capital natural y bienestar social, México.

Garduño Flores, M. (2020). Educación ambiental para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el municipio de Temoaya, Estado de México.

Jost, L., & González-Oreja, J. (2012). Midiendo la diversidad biológica: más allá del índice de Shannon. *Acta zoológica lilloana*, 3-14.

Ramírez, M., Solís-Sandoval, C. I., Jiménez, E., Herrera, J., & Armbrecht, I. (2012). Protocolo de colección y manejo de muestras para grupos megadiversos en estudios de biodiversidad: Caso hormigas. *Bol. Museo Entomol. Univ. Valle*, 13, 43-47.

Villarreal, J. Á., Carranza, M. Á., Estrada, E., & Rodríguez, A. (2006). Flora riparia de los ríos Sabinas y San Rodrigo, Coahuila, México. *Acta botánica mexicana*, (75), 1-20.

ACADEMIAS NACIONALES DURANGO 2022